

Акбарова Гулноза Хайдаралиевна

E-mail: gulnoza_80@mail.ru, ORCID: 0009-0004-8532-8570

Мамасолиев Нематжон Солиевич – д.м.н.

E-mail: prof.mamasoliyev.ns@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5013-9647

Назарова Гулчехра Усмановна - к.м.н., доцент

E-mail: doc gulchehra@g mail.com, ORCID iD: <https://orcid.org/92929292g>

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. Данное исследование направлено на изучение взаимосвязи между антропометрическими параметрами и заболеваниями родителей, а также здоровьем и спортивной активностью школьниц и девочек-подростков, занимающихся различными видами спорта. В исследовании участвовали 2001 школьниц и девочек-подростков спортсменок в возрасте от 8 до 17 лет.

Ключевые слова: антропометрические показатели, заболевания, родители, спортсменки, здоровье, спортивная активность.

Abstract. This study investigates the influence of parental anthropometric characteristics and diseases on the health and athletic performance of schoolgirls and adolescent girls engaged in various sports. A total of 2001 female athletes aged 8 to 17 participated in the study.

Keywords. anthropometric characteristics, diseases, parents, female athletes, health, athletic performance.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot antropometrik parametrlar va ota-onalarning kasalliklari, shuningdek, turli sport turlari bilan shug'ullanadigan maktab o'quvchilari va o'smir qizlarning salomatligi va sport faoliyati o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda 8 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 2001 nafar sportchi ishtirok etdi.

Kalit so'zlar: antropometrik ko'rsatkichlar, kasalliklar, ota-onalar, sportchilar, sog'liq, sport faoliyati.

Актуальность проблемы. Исследование антропометрических показателей и заболеваний родителей спортсменок является актуальным по нескольким причинам:

Влияние наследственности и окружающей среды на здоровье детей: Генетическая предрасположенность: Дети наследуют от родителей склонность к определенным заболеваниям, что может влиять на их здоровье и спортивные достижения. Влияние образа жизни родителей: Здоровый образ жизни родителей, включая питание, физическую активность и отсутствие вредных привычек, положительно влияет на здоровье детей. Значение ранней профилактики заболеваний в спорте: Ограничения спортивной активности: Некоторые заболевания могут ограничивать спортивные возможности детей, увеличивая риск травм. Ранняя диагностика и профилактика помогают свести к минимуму такие ограничения. Повышение спортивных результатов: Здоровый образ жизни, правильное питание и профилактика заболеваний способствуют повышению спортивных результатов и улучшению физической подготовки. Недостаток исследований о взаимосвязи здоровья родителей и спортивных достижений детей: Существует ограниченное количество исследований, изучающих влияние антропометрических параметров и заболеваний родителей на здоровье и спортивные достижения детей. Дополнительные исследования необходимы для лучшего понимания этой связи и разработки эффективных программ здравоохранения для спортсменок. Роль профилактики в спорте: Профилактические мероприятия, направленные на раннюю диагностику и предупреждение заболеваний, играют важную роль в обеспечении здоровья спортсменок. Раннее выявление факторов риска помогает своевременно принять необходимые меры по предупреждению заболеваний и поддержанию высокой спортивной формы. В целом, исследование антропометрических показателей и заболеваний родителей спортсменок является важным шагом в понимании взаимосвязи между здоровьем родителей

и здоровьем и спортивной активностью детей. Полученные данные могут быть использованы для совершенствования программ здравоохранения для спортсменов и их семей.

Цель исследования. оценить влияние антропометрических показателей и заболеваний родителей на здоровье и спортивную активность школьников и девочек-подростков, занимающихся различными видами спорта. Конкретные задачи исследования: определить антропометрические показатели родителей школьников и девочек-подростков. Выявить частоту заболеваний у родителей, а также заболеваний матерей во время беременности. Изучить возможные взаимосвязи между антропометрическими параметрами родителей, заболеваниями родителей и спортивной активностью детей.

Материалы и методы. В исследовании примут участие 2001 школьников и девочек подростков, занимающихся различными видами спорта. Возраст школьников - от 8 до 17 лет. При отборе участников будут участвовать родители обучающихся спортсменов которое будут выявлены их антропометрические параметры, заболевания матерей во время беременности и выявления основных заболеваний родителей во время анкетирования (железодефицитная анемия (ЖДА), артериальная гипертензия (АГ), гестационный диабет (ГД), нефропатия и пиелонефрит и другие). Для сбора информации будут использоваться анкеты и медицинский осмотр. Анкета будет включать демографические данные (возраст, год, пол, длина тела, масса тела кг). Во время медицинского осмотра будет проводиться визуальная оценка.

Ожидаемые результаты: Получение ценных данных о здоровье и спортивной активности детей в контексте здоровья их родителей. Разработка рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний у спортсменов, основанных на полученных результатах. Повышение осведомленности о важности здоровья родителей для успешной спортивной карьеры детей.

Результаты исследования: Антропометрические показатели родителей обучающихся - школьников и девушек-подростков, участвующих в исследовании, являются основными (спортшкольницы, занимающиеся профессиональным спортом), контрольными (старшеклассницы и студентки, не занимающиеся профессиональным спортом). виды спорта)) и сравнительную (старше классницы и студентки, занимающиеся любительским спортом) контрольные группы (полученные результаты сведены в табл. 1). Возраст матерей в 8 основных группах составил $38,8 \pm 4,55$ лет (мин. 26 лет - макс. 58 лет), в контрольной группе - $37,9 \pm 4,22$ года (мин. 26 лет - макс. 56 лет). лет), а в группе сравнения - $38,6 \pm 3,79$ года (мин. 29 лет - макс. 53 года). Возраст отца в I, II и III группах обследования соответствует и определяется следующим образом: $42,0 \pm 4,07$ года (мин. 32 года - макс. 59 лет), $41,4 \pm 4,36$ года (мин. 26 лет - макс. 56). лет) и $38,6 \pm 3,79$ (мин. 32 года – макс. 56 лет). Видно, что возраст родителей основной группы относительно старше с незначительной разницей .

Таблица 1

Антропометрические параметры (M±SD) общего числа привлеченных к исследованию школьников и родителей девочек-подростков.

№	Антропометрический индикаторы		Исследовательские группы					
			Основная группа (n=869)		Контрольная группа (n=598)		Группа сравнения (n=534)	
			M±m	Min-max	M±m	Min-max	M±m	Min-max
1	Возраст, год	мать	38,8±4,55	26-58	37,9±4,22	26-56	38,6±3,79	29-53
		отец	42,0±4,07	32-59	41,4±4,36	32-61	41,9±3,50	32-56
2	Длина тела см	мать	162,4±5,35	145-198	162,0±5,44	145-198	163,1±4,52	146-185
		отец	169,3±6,09	155-195	168,9±6,61	150-196	171,2±5,94	155-191
3	Масса тела, кг	мать	69,7±6,56	46-98	68,8±7,22	44-98	66,8±8,62	40-94
		отец	76,5±8,82	48,0-102	75,8±9,04	48-115	73,8±8,48	51-115

Показатели роста родителей школьников и девочек-подростков определяются по следующей классификации: в I группе - 162,4±5,35 см (мин. 145, макс. 198 см) и 169,3±6,09 (мин. 155, макс. 195 см), во II группе - 162,0±5,44 (мин. 145 - макс. 198 см) и 169,3±6,09 см (мин. 155, макс. 195 см), а в III группе - 172,2 ± 5,94 см (мин. 155, макс. 191). см) в соответствии с показателями. Эти показатели выше по сравнению с контрольной группой при незначительной разнице (преимущественно у отцов) и подтверждаются в I группе. По массе тела (кг) как школьницы, так и девочки-подростки относятся к I группе «нечувствительный приоритет». Масса тела (кг) у матерей и отцов в разных группах регистрируется следующим образом: у матерей и отцов I группы - 69,4±6,513 кг (мин. 46 - макс. 98) и 76,5±8,82 кг (мин. 48,0 - макс. 102 кг), II – группа – 68,8 ± 7,22 кг (мин. 44 – макс. 98 кг) и 75,8 ± 9,04 кг (мин. 48 – макс. 115) и III – в группе – 66,8 ± 8,62 кг (мин. 40 – макс. 94 кг) 73,8±8,48 кг (мин. 51 – макс. 115 кг).

2-Таблица

Заболевания матерей участвующих в исследовании школьников и девочек-подростков, включенных в исследование (абс, %)

№	Нозологический единицы	Исследовательские группы						Общий	
		Основной группа		Сравнительный группа		Контроль группа			
		пресс	%	пресс	%	пресс	%	пресс	%
1	Дефицитная анемия	437	50,3	186	34,8	208	34,9	831	41,5
2	Артериальная гипертония	26	3,0	15	2,8	89	14,9	130	6,5
3	Гестационный диабет	34	3,9	22	4,1	28	4,7	84	4,2
4	Нефропатия	116	13,3	124	23,2	124	20,7	364	18,2
5	Пиелонефрит	256	29,4	187	35,0	149	24,9	592	29,6
всего		869	100,0	534	100,0	598	100,0	2001	100,0

В таблице-2 представлены заболевания матерей участвующих в исследовании школьниц девочек-подростков во время беременности. Из них известно, что во время беременности у матерей девочек-подростков возникло 5 заболеваний - железодефицитная анемия (ЖДА), артериальная гипертензия (АГ), гестационный диабет (ГД), нефропатия и пиелонефрит. Частота выявления ТТК составляет 41,5%; наблюдались с частотами распространенности 50,3%, 34,8% и 34,9% в основной, сравнительной и контрольной группах. Обращает на себя внимание информация о том, что ТТК подтверждается у населения этой группы - у каждой второй матери во время беременности.

АГ - 3,0% в I группе, 2,8% во II группе и 14,9% в III группе. Общая распространенность составляет 6,5%, а в основной группе частота АГ примерно в пять раз ниже, чем в контрольной. Гестационный диабет характеризуется частотой выявления 4,2% в период беременности матерей, а в популяции матерей, относящихся к I-, II- и III группам, - подтверждается по частоте распространения - 3,9%, 4,1% и 4,7%. В основной группе - меньше отмечено с незначительной разницей. У матерей спортивных девочек-подростков нефропатия во время беременности регистрируется с общей распространенностью 18,2%. Характеризуется частотой выявления 20,7%, в основной группе - 13,3%, в группе сравнения - 23,2%, в контрольной группе - до 7,0%. Среди заболеваний матерей во время беременности пиелонефрит подтверждается с частотой 29,6%, отрицается с показателями выше 29,4%, 35,0% и 24,9% в основной и сравнительной и контрольной группах.

3 – Таблица

Выявления основных заболеваний у обследованных родителей школьниц и девочек-подростков, участвующих в исследовании (абс, %)

№	нозологический единицы		Исследовательские группы						Общий (n=2001)	
			Основная группа (n=869)		Группа сравнения (n=534)		Контрольная группа (n=598)			
			пресс	%	пресс	%	пресс	%	пресс	%
1	железодефицитная анемия	мать	804	96,0	429	80,3	586	98,0	1819	90,9
		отец	15	1,7	18	3,4	11	1,8	44	2,2
2	Артериальная гипертензия	мать	11	1,3	3	0,6	8	1,3	22	1,1
		отец	41	4,7	9	1,7	18	3,0	68	3,4
3	сахарный диабет 2 тип	мать	5	0,6	2	0,4	-	-	7	0,3
		отец	11	1,3	13	2,4	6	1,0	30	1,5
4	Пиелонефрит	мать	43	1,5	38	7,1	9	1,5	90	4,5
		отец	21	2,4	16	3,0	16	2,7	53	2,6
5	Другие болезни	мать	6	0,7	6	1,1	4	0,7	16	0,8
		отец	3	0,3	4	0,7	2	0,3	9	0,4

Примечательно, что пиелонефрит возник почти у каждой трети матерей профессиональных спортсменок во время беременности; но можно сделать вывод, что этот результат достоверно ($R < 0,05$) высок в группе сравнения и может служить «целевым объектом» для «направления профилактики».

В таблице-3 представлены полученные результаты по частоте выявления основных заболеваний у родителей обследованных школьниц и девочек-подростков. ТТК у матерей и отцов определяется с распространенностью 90,9% и 2,2% соответственно. Частота их выявления подтверждена в основной группе 96,0 и 1,7%, в группе сравнения 80,3 и 3,4%, в

контрольной 98,0 и 1,8%. 1,1% и 3,4% у матерей и отцов. В частности, у участников основной сравнительной и контрольной групп - 1,3% и 4,7%, 0,6% и 1,7% и 1,3% и 3,0% соответственно.

Сахарный диабет, преимущественно 2 типа, в общей материнской и отцовской популяции - от 0,3% и 1,5%, в основной группе - от 0,6% и 1,3%, в группе сравнения - от 0,4% и 2,4%, в контрольная группа - 0,0% и 1,0%. Частота острого и хронического пиелонефрита в общей материнской и отцовской популяции составляет 4,5% и 2,6%, в основной и в сравнительной и контрольной группах - 1,5% и 2,4%, 7,1% и 3,0. Подтверждена распространенность в %, 1,5% и 2,7%. Кроме того, из таблицы 3 видно, что частота других заболеваний в общей популяции составляет 0,8% и 0,4% у матерей и отцов, а в основной группе - 0,7% и 0,3%, в сравнительной группе - от 1,1% и 0,7%, а в контрольной группе - от 0,7% и 0,3%. ТТК на высоких частотах и относительно низкой частоте распространения, достигающей более 30 или 20 раз; со значительной разницей ($R < 0,0001$) AG, QD2 и пиелонефрит подтверждаются у матерей и отцов с высокой частотой.

Выводы.

1. Демографо-анамнестические показатели школьников и девочек-подростков, занимающихся различными видами спорта, зависят от особенностей их родителей (возраст, окружность головы, окружность груди, длина тела, масса тела «низкий», «средний» и «высокий» уровни выраженности). определяются в прямой зависимости от 5 основных заболеваний матери во время беременности (железодефицитная анемия, артериальная гипертензия, гестационный диабет, нефропатия, пиелонефрит);

2. Полностью раскрыты и решены механизмы эпигенетического воздействия на скорость полового созревания и соматического роста у школьников и девушек-подростков, занимающихся спортом, в результате чего способность населения к «здоровому здоровому» возросла до более высокой. более 90 процентов.

Литература.

1. Базовая М.Ю., Круглова И.В., Додонов С.В., Кравчук Д.А. Особенности физиологической адаптации и гормонального статуса у спортсменов // Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2018.
2. Bakuleva D.S. Sportivnaya travma kak istochnik smysla vysshix dostizheniy i sportivnoy professii // V sbornike: Resursy konkurentosposobnosti sportsmenov: teoriya i praktika realizatsii. 2018.
3. Bazanovich S. A., Jolinskiy A. V., Kруглова I.V., Ogannisyan M.G. i dr. Otsenka otlichitelnykh chert fizicheskogo razvitiya sportsmenov vysokogo urovnya olimpiyskix vidov sporta // Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina. 2019.
4. Bondarev S.A., Smirnov V.V., Medvedev D.S., Vorobsova I.N. Osnovnyye patogeneticheskiye faktory razvitiya sindroma polikistoznykh yaichnikov u sportsmenov // Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina. 2019.
5. Barshak S.I. Osobennosti vliyaniya faktorov dalnykh aviapereletov na sostoyaniye zdorovya sportsmenov vysokogo klassa // Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina. 2020.
6. Barshak S.M., Galaktionova N.M., Guшin V.I., Jolinskiy A. V., i dr. Osobennosti mediko - psixologicheskogo obespecheniya sportsmenov sbornyx komand Rossii v usloviyax protivodeystviya koronaro virusnoy infektsii COVID – 19 // Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina. 2020.
7. Rudnev S.G., Soboleva N.P., Sterlikov S.A., Nikolayev D.V. i dr. Bioimpedannoye issledovaniya sostava tela naseleniya Rossii. – 2014. – S. 15-.
8. Raush V.V., Suleymanov M.R., Ruchev S.N., Yaxutov M.R. Vliyaniye morfofunktsionalnykh pokazateley na sportivnyy rezultatam unykh sportsmenov // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. - №1 (chast 1).
9. Rekomendatsii po diagnostike lecheniyu i profilaktike ojireniya u detey i podrostkov. – M. – 2015. – S.184 – 186.
10. Umarova YE.V. Detskaya i podrostkovaya ginekologiya: rukovodstva dlya vrachev. Moskva: Literatura. – 2009.S. 342 – 370.